

CZU: 343.522 + 343.37(478)

DOI:10.5281/zenodo.6644899

CONCURSUL ȘI CONCURENȚA NORMELOR ÎN CAZUL INFRAȚIUNILOR DE FALS ÎN ACTE PUBLICE ȘI UNELE INFRAȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI

Cristina PÎRȚAC

doctorandă, Școala doctorală „Științe Juridice”,

Universitatea de Stat din Moldova

Asistent judiciar la Curtea de Apel Chișinău

ORCID ID: 0000-0002-5244-0601

In the present study is analyzed the issue of multiple offences and competition of the norms provided in art.332 of the Criminal Code of the Republic of Moldova in relation to some norms that criminalize criminal acts against the patrimony (fraud, embezzlement of foreign property). Qualifying solutions are presented when the forgery in public acts is committed in order to conceal, commit or facilitate the commission of crimes against property. It is shown that in the case of multiple offences with etiological connection (form of the multiple offences with connection), taking into account the rule stipulated in art. 114 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, those committed require qualification: according to art. 332 of the Criminal Code of the Republic of Moldova and according to the norm that criminalizes the crime whose commission was facilitated by committing forgery in public acts (as the case may be, according to art. 26 or 27 of the Criminal Code of the Republic of Moldova).

Keywords: forgery in public acts; multiple offences; competition of norms; fraud; embezzlement of foreign property; judicial practice.

Deseori, falsul în acte publice (infrațiune prevăzută la art.332 din Codul penal al Republicii Moldova – în continuare CP RM [1]) este săvârșit în vederea tănuirii, săvârșirii sau al înlesnirii săvârșirii unor infrațiuni contra patrimoniului. Practica judiciară demonstrează că atunci când scopul falsului în acte publice constă în tănuirea (ascunderea) unei infrațiuni sau în înlesnirea săvârșirii unei infrațiuni pe post de infrațiune-scop apare, de regulă, delapidarea averii străine. Atunci când scopul falsului în acte publice rezidă în săvârșirea unei infrațiuni, în postura de faptă penală intenționată a fi comisă apare escrocheria sau cauzarea de daune materiale prin înșelăciune sau abuz de încredere.

În doctrină nu există un consens în ceea ce privește încadrarea unor asemenea acțiuni infracționale (*i.e.* atunci când prin săvârșirea falsului în acte publice făptuitorul urmărește tănuirea unei infrațiuni, înlesnirea săvârșirii unei infrațiuni sau săvârșirea unei infrațiuni): drept infracțiune unică sau potrivit regulilor concursului de infracțiuni. Aceeași problemă se atestă în practica

organelor de urmărire penală și a instanțelor de judecată.

În special, sesizăm că dificultatea încadrării celor săvârșite este înveredată în ipoteza în care prin comiterea infracțiunilor prevăzute la art. 332 CP RM persoana publică sau persoana cu funcție de demnitate publică urmărește săvârșirea unei infracțiuni. Accentuăm: săvârșirea unei infracțiuni, nu însă înlesnirea săvârșirii unei infracțiuni.

Nu același lucru se observă în cazul în care prin comiterea falsului în acte publice făptuitorul tinde să ascundă săvârșirea unei alte infracțiuni, inclusiv, a unei infracțiuni contra patrimoniului. În atare ipoteză, identificăm un consens teoretic [2, p.47-48; 3, p.31] și practic [4; 5; 6; 7; 8] la încadrarea celor săvârșite. *In concreto*, de regulă, cele comise sunt calificate potrivit regulilor concursului de infracțiuni: în baza art. 332 CP RM și conform uneia dintre normele ce sancționează infracțiunea-scop (*i.e.* infracțiunea tănuită sau încercată a fi tănuită prin săvârșirea falsului în acte publice). Astfel, A. Reșetnicov susține: „La falsificarea documentelor se poate recurge în scopul tănuirii sustragerii. În această ipoteză, infracțiunea-mijloc și infracțiunea-scop nu se absorb una în cealaltă, dar întotdeauna formează concursul de infracțiuni [3, p.31]”. Scopul tănuirii unei sustrageri a fost stabilit în următoarea speță: „*inculpata X., în perioada lunii noiembrie a anului 2008, acționând intenționat, din interes material și cu folosirea situației de serviciu, în baza actului de achiziție Seria AH nr. 2869966 din 18.11.2008 și a contractului de achiziție a mărfurilor cu nr.73/08 din 19.11.2008 încheiat între persoana fizică L.M. în calitate de „vânzător” și primăria satului C., raionul Ș., reprezentată de ea în calitate de „cumpărător”, a achiziționat de la L.M. șase inele din beton în sumă totală de 4.500 (patru mii cinici sute) lei, care urmau a fi utilizate și instalate la reparația fântânii din curtea gimnaziului din localitate, însă în realitate inelele din beton nominalizate nu au fost utilizate conform destinației fiind delapidate de X., acțiuni deghezate prin întocmirea și înregistrarea în evidența contabilă a primăriei a actului fictiv cu nr. 6 din 28.11.2008 privind trecerea la cheltuieli a șase inele din beton în legătură cu reparația fântânii din curtea gimnaziului din satul C., raionul Ș., prin care fapt bugetului primăriei satului C. i-a fost cauzată o daună în proporții considerabile de suma 4.500 lei [9]”. De precizat că, în speță, acțiunile inculpatei au fost încadrate, pe bună dreptate, în conformitate cu regulile concursului de infracțiuni, și anume: în baza alin. (1) art. 332 CP RM și potrivit lit. c) și d) alin. (2) art. 191 CP RM.*

Subliniem că prin săvârșirea falsului în acte publice făptuitorul poate urmări tănuirea: propriei ilegalități sau a ilegalității unei terțe persoane. Același lucru poate fi sesizat în cazul săvârșirii falsului în acte publice în vederea tănuirii unei infracțiuni contra patrimoniului. Polemică stârnește ipoteza în care persoana

publică sau persoana cu funcție de demnitate publică săvârșește falsul în acte publice în vederea tănuirii unei infracțiuni, inclusiv, a unei infracțiuni contra patrimoniului, săvârșite de o terță persoană. În acest caz, urmează a se discerne între două ipoteze: a) atunci când persoana publică sau persoana cu funcție de demnitate publică a promis din timp că va tănui infracțiunea comisă, caz în care acțiunile sale urmează a fi încadrate în baza art. 332 CP RM și conform normei ce incriminează fapta tănuită sau promisă a fi tănuită, raportat la alin. (5) art. 42 CP RM (*i.e.* conform regulilor concursului ideal de infracțiuni); b) atunci când persoana publică sau persoana cu funcție de demnitate publică *nu* a promis din timp că va tănui infracțiunea comisă, caz în care acțiunile sale trebuie încadrate numai conform art. 332 CP RM.

În același registru, e posibil ca persoana publică sau persoana cu funcție de demnitate publică să comită falsul în acte publice în vederea tănuirii unei infracțiuni săvârșite în participație: de către o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică și o terță persoană. În atare ipoteză, acțiunile persoanei publice sau a celei cu funcție de demnitate publică trebuie încadrate: potrivit art. 332 CP RM și conform normei ce cuprinde infracțiunea ascunsă prin săvârșirea falsului, la a cărei comitere a participat, după caz, cu trimitere la alin. (3), (4) sau (5) art. 42 CP RM.

De asemenea, în principiu, încadrarea celor comise nu prezintă dificultăți nici în situația în care falsul în acte publice este comis în vederea înlesnirii săvârșirii unei infracțiuni contra patrimoniului. Reiterăm că, de regulă, infracțiunile de delapidare a averii străine sunt acele fapte penale cu caracter patrimonial săvârșite prin folosirea documentelor oficiale false. Într-o speță, instanța a reținut că *„inculpații, persoane publice, au comis infracțiunea de delapidare a averii străine prin perfectarea ilegală și neîntemeiată a contractelor de vânzare cumpărare a materialelor de la persoane fizice, întocmirea fictivă a actelor de achiziții a mărfurilor, întocmirea fictivă a dispozițiilor de plată pentru marfa procurată de achitare prin casa întreprinderii a mijloacelor bănești persoanelor fizice furnizori ai Î.M. „Apă Canal” din or. E. pentru bunurile materiale și utilajele predate, întocmirea fictivă a facturilor de expediție, documente contabile care servesc drept bază pentru trecerea la cheltuieli a mijloacelor bănești, însă care în realitate nu au fost achitate și primite de către beneficiari, ca rezultat fiind delapidate din casa ÎM „Apă Canal” din or. E. mijloace bănești în sumă de 455 353 lei [10; 11; 12]”. În această speță, dar și în alte spețe similare [10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22], cele săvârșite au fost încadrate, pe bună dreptate, conform regulilor concursului de infracțiuni. Are dreptate I. Botezatu atunci când afirmă: „folosirea documentelor false nu poate fi absorbită de infracțiunea prevăzută la*

art. 191 CP RM [23, p.106]”; „în cazul sustragerii bunurilor încredințate în administrare, alături de folosirea unor documente false, vom fi în prezența infracțiunilor prevăzute la art. 191 și 361 CP RM. Cel care comite delapidarea averii străine nu are necesitatea să comită sustragerea pe calea folosirii unor documente false. El este posesorul bunurilor respective. De aceea, folosește documentele false nu în scopul sustragerii, dar în alte scopuri: de a înlesni sau de a ascunde infracțiunea prevăzută la art. 191 CP RM [23, p.96]”. Prin urmare, tocmai urmărirea scopului înlesnirii săvârșirii unei infracțiuni potențează necesitatea calificării celor săvârșite în baza regulilor concursului de infracțiuni.

În definitivă, în ipoteza concursului cu conexitate etiologică (formă a concursului cu conexitate), ținând cont de regula stipulată la art. 114 CP RM, cele comise necesită calificare: potrivit art. 332 CP RM și conform normei ce incriminează infracțiunea a cărei săvârșire a fost înlesnită prin comiterea falsului în acte publice (după caz, raportat la art. 26 sau 27 CP RM).

În altă privință, dificultăți la încadrare apar, mai ales, în ipoteza în care persoana publică sau persoana cu funcție de demnitate publică comite falsul în acte publice în scopul săvârșirii unei alte infracțiuni contra patrimoniului (în speță, a infracțiunilor de escrocherie sau a celor de cauzare de daune materiale prin înșelăciune sau abuz de încredere). Iată aici, identificăm lipsa unui consens doctrinar și practic la calificarea celor comise: fie potrivit regulilor concursului de infracțiuni, fie potrivit regulilor infracțiunii unice.

Într-o opinie [24, p.125; 25, p.27; 2, p.47], în atare ipoteză urmează a se face uz de regulile încadrării concursului de infracțiuni. De exemplu, V.A. Kanunikov susține: „Falsul în acte publice nu necesită calificare separată doar în situațiile în care acesta este instituit în calitate de semn constitutiv în cadrul unei alte componente de infracțiune. În celelalte cazuri, falsul în acte publice apare în postura de metodă de săvârșire a unei alte infracțiuni, motiv pentru care cele comise trebuie calificate potrivit regulilor concursului real de infracțiuni [26, p.19]”. De aceeași părere este B.V. Voljenkin [27, p.184]. După V.V. Romanova „în cazul falsului în acte publice acțiunile făptuitorului se exprimă în falsificarea documentului oficial, nu însă în folosirea acestuia, de aceea falsul în acte publice nu formează conținutul vreunui semn al vreunei forme a sustragerii, ci constituie o infracțiune distinctă, ce atentează asupra unui obiect separat [2, p.47]”. În același făgaș, M.A. Liubavina relevă: „Folosirea unui document fals nu este cuprinsă de norma ce incriminează falsul în acte publice, de aceea dacă folosirea unui document fals se exprimă în săvârșirea unei alte infracțiuni, autor sau alt participant al căreia este persoana cu funcție de răspundere, angajatul unei întreprinderi de stat sau municipale, cele comise trebuie calificate drept concurs

de infracțiuni [28, p.167]”. Pe o undă analogică se află M.D. Davitadze: „dacă săvârșirea falsului în acte publice din interes material este asociat cu dobândirea ilicită a unor bunuri străine, cele comise formează concurs de infracțiuni. De exemplu, acțiunea de eliberare unei persoane fizice de către o persoană publică a unor documente oficiale false în vederea obținerii pensiei, indemnizației sau altor plăți ilicite trebuie calificată ca fals în acte publice și participație la sustragere [29, p.149]”. Un punct de vedere similar îl au autorii ruși, N.I. Kriukova, F.Z. Halikov [30, p.73] și E. Karabanova [31, p.31].

Pe o poziție diametral opusă se află alți autori, considerând că falsul în acte publice este absorbit de infracțiunea săvârșită (*i.e.* infracțiunea săvârșită prin folosirea documentului oficial fals). Bunăoară, V.A. Veaceslavova susține că „documentele false, de regulă, sunt folosite la săvârșirea unor infracțiuni cu caracter patrimonial, ipoteză în care, în majoritatea cazurilor, aceste acțiuni sunt cuprinse de dispoziția componentei de bază (de exemplu, de escrocherie) [32]”. În context, O.I. Kaleșina precizează că „de regulă, falsul în acte publice poate fi apreciat în calitate de infracțiune ajutătoare (predicat), în timp ce escrocheria (sau oricare altă infracțiune) – drept infracțiune de bază [33, p.12]”. În accepțiunea autoarei M.M. Alieva „falsificarea documentelor oficiale sau folosirea ulterioară a acestor documente (de exemplu, în scopul dobândirii unor bunuri) trebuie calificată ca escrocherie sau ca pregătire la escrocherie sau potrivit altor norme din Partea Specială a Codului penal care prevăd răspundere pentru infracțiunile a căror săvârșire este facilitată folosirea documentelor false [34, p.68]”.

În ceea ce ne privește, ne facem părtașii celui de-al doilea punct de vedere. *Supra* (în contextul analizei scopului infracțiunilor de fals în acte publice) am arătat că atunci când prin comiterea infracțiunilor prevăzute la art. 332 CP RM făptuitorul urmărește săvârșirea unei infracțiuni, falsul în acte publice este apreciat drept fază pregătitoare în derularea infracțiunii intenționate a fi comise. Cu alte cuvinte, infracțiunile de fals în acte publice își pierd din individualitate, fiind absorbite de infracțiunea comisă sau urmată a fi comisă. Iar această ipoteză este incidentă tuturor cazurilor în care folosirea documentelor oficiale false constituie parte componentă a infracțiunii săvârșite (*i.e.* formează semn constitutiv în conținutul infracțiunii comise). Subliniem că, deseori, tocmai infracțiunile de escrocherie sunt săvârșite în rezultatul folosirii unor documente oficiale false. Folosirea unor atare instrumente, în vederea sustragerii, caracterizează, în special, acțiunea secundară din conținutul laturii obiective a escrocheriei. Deci, în contextul infracțiunilor prevăzute la art. 190 CP RM folosirea unor documente oficiale false îmbracă forma acțiunii adiacente – semn

constitutiv. Prin urmare, atunci când documentele oficiale sunt falsificate în vederea săvârșirii sustragerii, consemnate la art. 190 CP RM, dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin folosirea efectivă a acestor documente absoarbe în sine falsificarea unor atare documente. În această situație, este incidentă regula de calificare în cazul concurenței dintre o parte și un întreg, în conformitate cu care, la încadrare, urmează a fi reținută numai norma-întreg. Un punct de vedere similar (în contextul folosirii documentelor oficiale false – produs al infracțiunii prevăzute la art. 361 CP RM – la săvârșirea escrocheriei) identificăm în literatura de specialitate autohtonă [23, p.77, 121; 35, p.5-13].

De altă părere a fost instanța de judecată în următorul caz practic: *„inculpata Ș.E., deținând funcția de director, adjunct la gimnaziul din satul G., raionul Căușeni, fiind astfel persoană cu funcție de răspundere, din interes material, urmărind scopul de însușire a banilor publici, în perioada 26 septembrie 2008 – 31 iulie 2010, știind cu certitudine că C.E. nu activează în gimnaziu, dar a fost angajată formal, în lipsa cererii personale de angajare și a contractului individual de muncă, a introdus în tabelele de pontaj date false privind activitatea Dnei C.E. care în realitate nu activa. În baza ordinelor de angajare și transfer și în conformitate cu tabelele de pontaj falsificate și prezentate lunar în contabilitatea satului G., raionul Căușeni, Dna C.E. a fost salarizată, banii fiind încasați de inculpata Ș.E., care și a semnat în numele cet. C.E. în borderourile de plată, încasând în total o sumă de 16975 lei, pe când în realitate sarcina de lucru a cet. C.E. era îndeplinită de alți lucrători tehnici [36]”*. Acțiunile inculpatei Ș.E. au fost încadrate în baza regulilor concursului de infracțiuni: conform lit. d) alin. (2) art. 190 și alin. (1) art. 332 CP RM. În opinia noastră, instanța a nesocotit regula de calificare a infracțiunilor în cazul concurenței dintre o parte și un întreg. De remarcat că falsul în acte publice a fost săvârșit în vederea comiterii infracțiunii de escrocherie; or, una dintre formele de exprimare a acțiunii adiacente a faptei de escrocherie constă în folosirea unor documente (inclusiv oficiale) false. Respectiv, falsul în acte publice trebuie apreciat drept pregătire la infracțiunea de escrocherie, cele comise urmând a fi încadrate în baza art. 190, raportat la art. 26 CP RM. În același timp, folosirea documentului oficial fals în vederea comiterii escrocheriei urmează a fi încadrată în baza art. 190 CP RM, în formă consumată, sau, după caz, cu trimitere la art. 27 CP RM. În speță, cele comise urmau a fi calificate numai conform lit. d) alin. (2) art. 190 (escrocheria săvârșită cu folosirea situației de serviciu). Corespunzător, norma de la alin. (1) art. 332 CP RM urma a fi privită pe post de normă-parte, absorbită în amalgamul normei-întregi (*i.e.* normei înscrise la lit. d) alin. (2) art. 190 CP RM).

O soluție de calificare similară cu cea din speța de mai sus a fost identificată

în speța ce urmează: „I.A., acționând în mod intenționat și urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, fiind directorul Gimnaziului nr. 15 din mun. Bălți, din interes material, a înscris în tabelele de pontaj (indicându-se date eronate despre aflarea la serviciu) orele de muncă a lui C.E., pe perioada de timp din septembrie 2011 până în octombrie 2012 și a falsificat semnăturile în listele de plată nr.178 din 11.10.2011, nr.221 din 12.12.2011, nr 2 din 11.01.2012, nr.9 din 13.02.2012, nr.19 din 16.03.2012, nr.27 din 06.04.2012, nr.40 din 10.05.2012, nr.94 din 13.09.2012, pe numele lui C.E., perioadă când aceasta deja nu activa și nu se prezenta la serviciu. Ulterior, în perioada de timp din luna septembrie 2011 până în luna septembrie 2012, cu scopul însușirii averii Direcției Învățământ, Tineret și Sport din mun. Bălți, a primit de la persoana cu răspundere materială a gimnaziului dat, Ș.O., mijloacele bănești (salariul) conform listelor de plată sus- indicate, destinate pentru eliberarea salariului cet. C.E., iar o parte din bani le-a dat pentru lucrul efectuat angajaților gimnaziului și anume cet. M.A. și B.A., însă restul banilor în sumă totală de 5 355,48 lei, i-a dobândit ilegal prin înșelăciune, astfel cauzând un prejudiciu Direcției Învățământ, Tineret și Sport din mun. Bălți [37; 38]”. Soluție de calificare analogică întâlnim și în altă speță [39].

Într-o altă speță (similare după conținut cu cele din urmă), instanța nu a încadrat cele comise în baza art. 190 CP RM, ci conform alin. (1) art. 332 și alin. (1) art. 327 CP RM. În fapt, instanța a reținut următoarele: „Ț.E., activând în funcția de șef al creșei (instituție publică), folosind intenționat situația de serviciu, din interes material și personal, a inclus în tabelul de pontaj de evidență a timpului de muncă, care constituie document oficial de calcul și achitare a salariului angajatului, date false cu privire la orele de muncă efectuate de N.A. în calitate de spălătoreasă la instituția nominalizată, ca rezultat ultima fiind remunerată ilegal și neîntemeiat cu 305,92 lei. De asemenea, activând în aceeași funcție a inclus în tabelul de pontaj de evidență a timpului de muncă date false cu privire la orele de muncă efectuate de soțul său Ț.I. la instituția sus-numită ca muncitor pentru reparație. În rezultat, ultimul a fost remunerat ilegal cu suma de 328,55 lei. Tot ea, folosind intenționat situația de serviciu, din interes material și personal, exprimat în obținerea salariului majorat, a inclus în tabelele de pontaj de evidență a timpului de muncă, care constituie documente oficiale de calcul și achitare a salariului angajatului, date false cu privire la orele de muncă efectuate de ea în calitate de educatoare la instituția nominalizată, după cum urmează: 01 ianuarie – 01 septembrie 2010 a indicat suplimentar câte 2,20 ore; în perioada 01 septembrie 2010 – 01 octombrie 2011 a indicat suplimentar câte 2,0 – 2,30 ore; în perioada 01 octombrie 2011 – 01 iunie 2013 a indicat suplimentar câte 1,45 ore. Ca rezultat, Ț.E. a beneficiat suplimentar de salariu ilegal în sumă de 23961,65 lei [40]”.

Ne exprimăm, în mod repetat, dezacordul față de calificarea efectuată, prin reținerea neîntemeiată a art. 327 CP RM. Argumente în acest sens, au fost prezentate *supra*, în contextul abordării problemei concurenței și concursului dintre art. 332 și 327 CP RM. În cadrul acestui perimetru de cercetare interesează însă, un alt aspect: problema concursului și concurenței dintre art. 332 și 190 CP RM.

Astfel, în speță, remarcăm că în primele două episoade beneficiar al salariului plătit în mod ilegal au fost terțele persoane, nu însă inculpata Ț.E. – persoană publică. În schimb, în cel de-al treilea episod, inculpata Ț.E. a fost beneficiar al banilor însușiți ilegal. În aceste condiții, suscită neclarități faptul neinvocării la încadrare, în cel de-al treilea episod, a art. 190 CP RM. Or, în acest caz inculpata a comis o escrocherie. În același timp, nu considerăm necesar (cel puțin în cel din urmă episod) reținerea suplimentară la calificare a art. 332 CP RM, falsul în acte publice fiind absorbit de infracțiunea de escrocherie. În ceea ce privește celelalte două episoade, pare a fi neîntemeiat invocarea art. 332 CP RM, aceasta deoarece făptuitorul a acționat în interesele unei terțe persoane, caz în care, așa cum am punctat *supra*, cele comise nu pot fi apreciate drept fals în acte publice. În mod normal, în cele două episoade, cele săvârșite urmau a fi încadrate în baza art. 327 CP RM sau, după caz, în baza art. 312 din Codul contravențional al Republicii Moldova (cu condiția lipsei unei cooperări intenționate între Ț.E. și terța persoană la luarea ilegală a banilor salariali). În caz contrar, persoana publică Ț.E. apare în postura de coautor al escrocheriei (cel ce comite acțiunea adiacentă), iar terța persoană – de alt coautor (cel ce dobândește ilicit bunurile (*alias* – cel ce sustrage)).

În concluzie, urmează a se discerne între (i) ipoteza săvârșirii falsului în acte publice în vederea comiterii unei escrocherii de către însuși persoana publică sau persoana cu funcție de demnitate publică și (ii) ipoteza săvârșirii falsului în acte publice secundată de comiterea unei escrocherii atunci când luarea efectivă a bunurilor este realizată de o terță persoană (beneficiarul falsului). În prima ipoteză, acțiunile persoanei publice sau ale persoanei cu funcție de demnitate publică trebuie calificate numai conform art. 190 CP RM, sau, după caz, în baza art. 105 din Codul contravențional al Republicii Moldova. În cea de-a doua ipoteză, acțiunile persoanei publice sau ale persoanei cu funcție de demnitate publică trebuie încadrate: a) conform art. 190 CP RM, cu sau fără trimitere la alin. (5) art. 42 CP RM (atunci când persoana publică sau persoana cu funcție de demnitate publică doar comite falsul în acte publice, documentul oficial fals fiind folosit de terța persoană), sau, după caz, în baza art.105 din Codul contravențional al Republicii Moldova – în situația în care între persoana publică sau persoana cu

funcție de demnitate publică și terța persoană există o cooperare intenționată în vederea comiterii escrocheriei; b) conform art. 327 CP RM sau, după caz, în baza art. 312 din Codul contravențional al Republicii Moldova – în situația în care între persoana publică sau persoana cu funcție de demnitate publică și terța persoană nu există o cooperare intenționată în vederea comiterii de către ultima a unei escrocherii. În orice caz, în nici una dintre situațiile descrise mai sus, la calificare nu poate fi reținut art. 332 CP RM.

Primo – atunci când persoana publică sau persoana cu funcție de demnitate publică urmărește săvârșirea unei escrocherii (singură sau împreună cu terța persoană) – art. 332 CP RM este dizolvat în amalgamul infracțiunii de escrocherie.

Secundo – atunci când persoana publică sau persoana cu funcție de demnitate publică nu urmărește săvârșirea unei escrocherii, dar acționează în interesul unei terțe persoane, nu sunt prezente toate semnele componenței de fals în acte publice.

În principiu, prin analogie, considerăm valabile explicațiile sus-reliefate și în contextul coraportului dintre falsul în acte publice și cauzarea de daune materiale prin înșelăciune sau abuz de încredere (art. 196 CP RM). Aceasta deoarece, folosirea documentelor oficiale false poate să reprezinte formă de exprimare a acțiunii adiacente – semn constitutiv. Prin urmare, infracțiunile prevăzute la art. 332 CP RM sunt absorbite de infracțiunile consemnate la art. 196 CP RM (atunci când primele sunt comise în vederea săvârșirii ultimelor).

Referințe:

1. Codul penal, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74.

2. РОМАНОВА, В.В. Служебный подлог: учебное пособие. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2017. 56 с.

3. REȘETNICOV, A. Folosirea documentelor false la săvârșirea infracțiunii de escrocherie. În: Revista Națională de Drept, 2007, nr. 5, p. 30-33.

4. Sentința Judecătorei Chișinău, sediul Ciocana din 05 martie 2020. Dosarul nr. 1-469/17. [Accesat: 10.11.2021] Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/b72daeed-c0e8-4b4f-91b0-eea8a5a03d1f

5. Decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 21 martie 2017. Dosarul nr. 4-1re-6/2017. [Accesat: 10.11.2021] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=8592

6. Sentința Judecătoriei Ungheni din 02 martie 2015. Dosarul nr. 1-5/2015. [Accesat: 10.11.2021] Disponibil: https://jun.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/a2513268-e9c0-e411-a92e-005056a5ffb6

7. Decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 06 iunie 2016. Dosarul nr. 1ra-936/2016. [Accesat: 10.11.2021] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=6675

8. Decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 11 septembrie 2013. Dosarul nr. 1ra-799/2013. [Accesat: 10.11.2021] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=558

9. Sentința Judecătoriei Șoldănești din 24 decembrie 2013. Dosar nr. 1-141/13. [Accesat: 10.11.2021] Disponibil: https://jor.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/d023c898-026e-e311-9df1-005056a5d154

10. Sentința Judecătoriei Edineț din 28 februarie 2012. Dosarul nr. 1-5/2012. [Accesat: 10.11.2021] Disponibil: https://jed.instante.justice.md/pigd_integration/pdf/8d7d2f91-8a72-e111-8fd3-00215ae0e41d

11. Decizia Colegiului penal lărgit al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 14 iunie 2016. Dosarul nr. 1ra-101/2016. [Accesat: 10.11.2021] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=6641

12. Decizia Colegiului penal lărgit al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 19 noiembrie 2013. Dosarul nr. 1ra-840/2013. [Accesat: 10.11.2021] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=982

13. Sentința Judecătoriei Donușeni din 30 iunie 2015. Dosarul nr. 1-16/2015. [Accesat: 10.11.2021] Disponibil: https://jed.instante.justice.md/pigd_integration/pdf/8002b891-021f-e511-b888-005056a5d154

14. Decizia Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 30 martie 2016. Dosarul nr. 1a-180/16. [Accesat: 10.11.2021] Disponibil: https://cab.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/e97f228e-070e-e611-86a1-005056a5fb1a

15. Decizia Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 31 ianuarie 2018. Dosarul nr. 1a-763/17. [Accesat: 10.11.2021] Disponibil: https://cab.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/43cb7d07-e416-e811-80d7-0050568b4d5b

16. Decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 06 iunie 2018. Dosarul nr. 1ra-1078/2018. [Accesat: 10.11.2021] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=11185

17. Sentința Judecătorei Râșcani din 14 octombrie 2015. Dosarul nr. 1-2/15. [Accesat: 10.11.2021] Disponibil: https://jdr.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/5c1b926e-72a2-e511-86a1-005056a5fb1a

18. Decizia Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 12 octombrie 2016. Dosarul nr. 1a-238/16. [Accesat: 10.11.2021] Disponibil: https://cab.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/0b0e31ca-86a6-e611-a9ba-005056a5fb1a

19. Decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 22 martie 2017. Dosarul nr. 1ra-325/2017. [Accesat: 10.11.2021] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=8487

20. Sentința Judecătorei Glodeni din 03 noiembrie 2015. Dosarul nr. 1-68/2015. [Accesat: 10.11.2021] Disponibil: https://jdr.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/99fa03c2-3682-e511-86a1-005056a5fb1a

21. Decizia Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 13 ianuarie 2016. Dosarul nr. 1a-255/16. [Accesat: 10.11.2021] Disponibil: https://cab.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/b1f8a934-4fca-e511-86a1-005056a5fb1a

22. Decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 08 iunie 2016. Dosarul nr. 1ra-817/2016. [Accesat: 10.11.2021] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=6649

23. BOTEZATU, I. Răspunderea penală pentru escrocherie. Teză de doctorat în drept. Chișinău, 2010. 162 p.

24. ИЛЬЯШЕНКО, А.Н., САПРУНОВ, А.Г., САДЫКОВ, А.У. ș.a. Уголовная ответственность за служебный подлог. Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2011. 140 с.

25. ПЕЧНИКОВ, Н.П. Должностные и служебные преступления: лекции к курсу. Тамбов: Издательство Тамбовского государственного технического университета, 2007. 32 с.

26. КАНУННИКОВ, В.А. Уголовная ответственность за служебный подлог, Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону, 1999. 22 с.

27. ВОЛЖЕНКИН, Б.В. Служебные преступления. Москва: Юрист, 2000. 368 с.

28. ЛЮБАВИНА, М.А. Квалификация преступлений, предусмотренных статьями 285, 286, 292 и 293 УК РФ: учебное пособие. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2010. 184 с.

29. ДАВИТАДЗЕ, М.Д. Служебный подлог. În: Вестник экономической безопасности, 2019, № 3, с. 147-151.

30. КРЮКОВА, Н.И., ХАЛИКОВ, Ф.З. Проблемы квалификации служебного подлога. În: Экономика. Право. Общество, 2016, №1 (5), с. 68-74.

31. КАРАБАНОВА, Е. Совершение преступления как способ мошенничества. În: Уголовное право, 2015, № 5, с. 45-47.

32. ВЯЧЕСЛАВОВА, В.А. Проблемы квалификации преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных документов. [Accesat: 10.11.2021] Disponibil: <https://novainfo.ru/article/11233>

33. КАЛЕШИНА, О.И. Поддельный документ как предмет и средство совершения преступления, Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Краснодар, 2006. 26 с.

34. АЛИЕВА, М.М. К вопросу о подлоге и подделке документов. În: Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2010, № 1 (15), с. 65-69.

35. STATI, V. Concurența dintre art.190 și 361 din Codul penal: analiza practicii judiciare neuniforme. În: Revista Națională de Drept, 2016, nr. 10, p. 5-13.

36. Sentința Judecătorei Căușeni din 02 iunie 2011. Dosarul nr. 1-177/2011. [Accesat: 10.11.2021] Disponibil: https://jcs.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/19757d77-1a90-e011-ba4f-00215ae0e437

37. Decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 10 februarie 2015. Dosarul nr. 1ra-144/2015. [Accesat: 10.11.2021] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=3758

38. Decizia Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 15 octombrie 2014. Dosarul nr. 1a-594/2014. [Accesat: 10.11.2021] Disponibil: https://cab.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/8d669e7f-cd60-e411-8956-005056a5fb1a

39. Sentința Judecătorei Bălți din 14 mai 2014. Dosarul nr. 1-655/14. [Accesat: 10.11.2021] Disponibil: https://jbl.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/8864dee9-6ddb-e311-844c-005056a5fb1a

40. Sentința Judecătorei Sângerei din 18 septembrie 2014. Dosarul nr. 1-53/14. [Accesat: 10.11.2021] Disponibil:
https://jbl.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/2953c08d-c55d-e411-8e3e-005056a5d154

